

<i>Wijziging beschikking staten Pensioen- en Spaarfondsen</i>	blz. 352
(Alteration decree Pension- and Savings Funds registers)	
door <i>C. P. A. Bakker</i>	
<i>Boekbesprekingen</i> (Book reviews)	
<i>De economist Cobbenhagen. Economische geschriften van Prof. Dr. M. J. H. Cobbenhagen</i>	blz. 354
(The economist Cobbenhagen. Economical publications of Prof. Dr. M. J. H. Cobbenhagen)	
door <i>Prof. Dr. H. J. van der Schroeff</i>	
<i>R. Burgert. Enige beschouwingen over de wenselijkheid van bedrijfseconomische clausulering van de accountantsverklaring</i>	blz. 355
(R. Burgert. Some observations about the desirability of business economical qualification of the auditors' certificate)	
door <i>G. Diephuis</i>	
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 359
(Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)	

VAN DE REDACTIE

Dr. H. J. Kruisinga benoemd tot hoogleraar

Het is de lezers wellicht bekend, dat onze redacteur voor de rubriek literatuur, Dr. H. J. Kruisinga, benoemd is tot buitengewoon hoogleraar in de bedrijfseconomie aan de Technische Hogeschool te Delft.

De redactie wenst Prof. Kruisinga met deze benoeming van harte geluk.

Accountantsopleiding aan de Universiteit van Amsterdam

De Heer A. B. Frielink is door de gemeenteraad van Amsterdam benoemd tot lector voor de universitaire opleiding tot accountant. Hij volgt in deze functie de Heer L. van Essen Lzn. op, welke vanaf de instelling dezer accountantsopleiding het lectoraat heeft vervuld.

Mededeling inzake de Economische Faculteit van de Universiteit van Amsterdam

Men verzoekt ons mede te delen, dat de drie nieuw benoemde lectoren van de Economische Faculteit hun openbare les zullen houden op resp.

dinsdag 15 oktober (Tj. S. Visser)

dinsdag 22 oktober (A. B. Frielink)

dinsdag 29 oktober (Drs. P. E. Venekamp)

telkens te 4 uur.

NOGMAALS HET AANDEEL ZONDER NOMINALE WAARDE

door Prof. Dr. J. F. Haccoü

In zijn *Structuur en politiek* heeft collega *Diepenhorst* een beschouwing gewijd aan mijn artikel over het aandeel zonder nominale waarde in dit maandblad, jaargang 28 (1954). Hoewel ik had gehoopt reeds langs andere weg — nl. via een studie van de Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam — op zijn uiteenzetting te kunnen antwoorden, zijn er bepaalde omstandigheden, welke haar publicatie op het ogenblik nog verhinderen en ik wil thans dit antwoord niet langer uitstellen, omdat het vraagstuk van principiële betekenis is en niet kan worden afgedaan met de tirade „lood om oud ijzer”. In deze beschouwing zal ik mij uiteraard beperken tot de grote lijnen van het zakelijke commentaar van *Diepenhorst*.

Een persoonlijke beantwoording in deze periodiek heeft het voordeel, dat zij mij tevens de gelegenheid biedt een enkele onduidelijkheid in mijn vorig artikel, welke tot een onjuiste conclusie zou kunnen leiden, alsnog recht te zetten. Wijlen Mr. R. Koole heeft er mij indertijd op opmerkzaam gemaakt, dat de zin op blz. 336 van het M.A.B., artikel 1954 (blz. 4 van de brochures): „Tegen het invoeren van aandelen zonder nominale waarde werden twee categorieën argumenten aangevoerd” tot misverstand kan leiden, nl. tot de gedachte dat de London Chamber of Commerce tegenstander van het aandeel zonder nominale waarde zou zijn. Beter is dan ook het woord *tegen* te vervangen door „ten aanzien van”.

Nu het betoog van *Diepenhorst*. Bij de beantwoording wil ik beginnen met het m.i. principiële van de

Betekenis nominaal aandelenvermogen.

Op blz. 58 van zijn publicatie kenschetst *Diepenhorst* mij als een aanhanger van een mengvorm tussen nominalisme en substantialisme. Ik laat de waarde van deze begrippen voor de bedrijfseconomische wetenschap in het midden, betwijfel echter of mijn betoog veel met dit begrippenpaar van J. L. Mey heeft te maken. Heb ik de uiteenzetting van *Diepenhorst* in zijn *Structuur en politiek* goed begrepen, dan concentreert zich in dit verband in zijn gedachtengang de problematiek van het eigen vermogen in hoofdzaak op de vraag of er voldoende vermogen is om de inkomensstroom intact te houden en dus de economische vervanging mogelijk te maken (blz. 107) terwijl de structuur van dit eigen vermogen onbelangrijk is of anders gezegd: de (welhaast mystieke) betekenis wordt aan de vakjes, waarin het wordt gerubriceerd, ten onrechte toegekend (blz. 67), al zou men uit de beschouwing op blz. 53 over de verzamelpost Capital and Surplus tot een andere conclusie komen.

Hiertegenover wil ik met nadruk stellen, dat naar mijn mening het nominale aandelenvermogen als stamvermogen een inhoud en een functie heeft. De inhoud van het nominale aandelenvermogen is de vastlegging van het aan de onderneming toevertrouwde en als besparing in stand te houden eigen vermogen, zijn functie is de leiding der onderneming te dwingen zich ervan te vergewissen in hoeverre het verkregen resultaat inderdaad inkomen is en voorts om van de verkregen exploitatieresultaten aan anderen rekenschap af te leggen. Inhoud en functie worden niet ongedaan gemaakt doordat als regel het nominale aandelenvermogen

tengevolge van het nalaten van de aanpassing en een daardoor ontstaande discrepantie met het werkelijk geïnvesteerde vermogen op de duur een historisch feit wordt. Het kan dan alleen maar van betekenis zijn, dat de wetenschapsbeoefenaren voortdurend weer deze inhoud en functie in herinnering brengen en zo goed mogelijk bevorderen dat een betere aanpassing ontstaat.

De inhoud van het nominale aandelenvermogen is zowel sociaal- als bedrijfseconomisch van de grootste betekenis. Maatschappelijk zijn bepaalde besparingen afgestaan teneinde daarmee een bepaald ondernemen mogelijk te maken. Deze investering kan alleen maar economisch gerechtvaardigd zijn, indien een opbrengst wordt verkregen welke de offers overschrijdt. Gedeeltelijk tenietgaan van de besparing doet de spaarder het recht op een vergoeding verliezen; dit recht behoudt hij slechts zolang er inderdaad van een nog bestaande koopkracht sprake is. Een eerste eis van maatschappelijke investering is, dat de bespaarde koopkracht in stand blijft, omdat het verlies van een gedeelte van deze koopkracht zou betekenen, dat vermogen is verteerd, dus consumptief aangewend. Zelfs al wordt het op de duur zo, dat de vervanging van de produktie-apparatuur met een kleinere koopkracht mogelijk is — de inkomensstroom dus dank zij een binding van een kleiner vermogen op dezelfde wijze kan blijven vloeien — dan betekent dit niet tevens, dat daarmee de oorspronkelijk geïnvesteerde koopkracht nu wel gedeeltelijk prijsgegeven mag worden door de aanloopverliezen eenvoudig als historisch feit te beschouwen. Het opzetten van een nieuwe onderneming brengt haast altijd verliezen mede en maatschappelijk behoren ook deze offers tot de kosten, welke moeten worden gecalculeerd om te beoordelen of de onderneming aan de eis van economische produktie voldoet. Sociaal-economisch zou het aanvaarden van deze verliezen als voldongen feit betekenen, dat de nieuwe creatie gedeeltelijk met verbruik van koopkracht (zonder goederenschepping) is gepaard gegaan, terwijl hier in wezen beslag is gelegd op koopkracht, welke besteding bewust door de spaarder afgesteld of uitgesteld is. In onze dynamische samenleving is weinig permanent, ook een produktieproces niet en het is ook uit dezen hoofde maatschappelijk dus essentieel, dat verliezen op besparingen eerst worden ingehaald alvorens tot consumptie wordt overgegaan. Acceptabel zou de gedachtengang, dat alleen het verzekeren van de continuïteit in de produktiestroom als inkomensbron beslissend kan zijn, alleen maar worden indien voor deze sprake zou zijn van een permanent bestaan. Dit evenwel is niet het geval en dus dient ook sociaal gezien de als besparing verworven koopkracht beschikbaar te blijven en derhalve als vermogen te worden hersteld indien zij gedeeltelijk verloren zou zijn, teneinde aanstonds weer te dienen om hier of elders de dynamiek weder te bevorderen.

Hetzelfde principe geldt voor die sector der economische wetenschap, welke zich met de bedrijfshuishouding bezighoudt. De beschikbaar gestelde koopkracht heeft ertoe gediend om het produktie-apparaat op te bouwen, dat beoogt om, via een deelneming aan de maatschappelijke produktie een inkomen voor tallozen af te werpen. Van ondernemingswinst kan dan echter eerst sprake zijn indien de koopkracht, welke is geïnvesteerd, nog intact en er daarboven van een aanwas sprake is. Immers, alleen dan is er van een waardetoevoeging sprake, welke mag worden verteerd. Een andere opvatting zou er in wezen toe leiden, dat onvermijdelijke offers, welke als kosten verschijnen, wel eerst moeten worden goedge maakt in de prijs van het produkt, doch dat vermijdbare offers,

dus verspillingen, rustig als voldongen feit ten laste van het vermogen kunnen worden aanvaard, omdat zij in de toekomst niet weer zullen optreden.

Als eerste toetssteen voor de juistheid van het gevoerde beleid kan juist gelden de vraag of inderdaad met de produktie de waarde-aanwas is verkregen, welke aan deze produktie de economische rechtvaardiging geeft. Dit nu betekent in andere woorden de toetsing of inderdaad het stamvermogen intact is en daarenboven dus een aanwas is verkregen, welke kan worden verteerd zonder de oorspronkelijk geïnvesteerde koopkracht is gevaar te brengen.

Is dit vermogen gedeeltelijk niet meer nodig om de produktie voort te zetten, dan dient het aan de spaarder te worden teruggegeven als vermogen en niet met de suggestie, dat het inkomen is. Sociaal-economisch is zulks noodzakelijk opdat het in beginsel in de produktieve sfeer blijft en aldaar kan worden aangewend ter financiering van nieuwe kapitaal-goederen, bedrijfs-economisch is het noodzakelijk teneinde voor het vermogen als geheel het hoogste rendement te maken.

Ongewettigd ontstaat om dit beginsel heen een uitvoerige problematiek, doch ik wil deze thans niet behandelen, noch ook dieper op het hier gestelde beginsel ingaan, omdat ik goede hoop heb op dit vraagstuk binnenkort uitvoerig terug te komen in de in de aanhef bedoelde publicatie van de Stichting. Aanvaardt men evenwel deze grondgedachte, dan is het ook niet meer dan logisch, dat dit nominale aandelenvermogen ook in de aandelen — en dus als nominale waarde — wordt verankerd.

De strijd in de Verenigde Staten is dan ook geweest om deze nominale waarde hersteld te krijgen niet alleen, doch bovendien om zoveel mogelijk te zorgen haar weer inhoud te geven. Doelbewust is er ginds naar gestreefd te bereiken, dat elke uitgifte van bonusaandelen e.d., althans bij ondernemingen welke stukken op de belangrijkste beurs — de New York Stock Exchange — zijn genoteerd, gepaard ging met een overboeking van een evenredig gedeelte van het totale eigen vermogen naar Capital. In dit opzicht is door deze beurs en later door de Securities and Exchange Commission goed werk gedaan en het is verheugend te constateren, dat per ult. 1954 op de New York Stock Exchange ruim de helft der gewone aandelen van Amerikaanse en Canadese ondernemingen welke hier notering vonden, een nominale waarde van meer dan \$ 1.- hadden en dat zulks op de negen leidende beurzen der Verenigde Staten tezamen alweer met meer dan 40% der gewone aandelen het geval was.

Betrouwbaar verband

Na de uiteenzetting van de principiële achtergrond van mijn gedachtingengang wordt het eenvoudig een aantal misverstanden, welke mijn betoog bij collega *Diepenhorst* blijkt te hebben gewekt, weg te nemen. Hij meent uit mijn artikel te hebben gelezen, dat ik van oordeel zou zijn, dat er geen betrouwbaar verband bestaat tussen nominaal en eigen vermogen (blz. 54). Op blz. 341 stelde ik, dat tegen het aandeel met nominale waarde een drietal bezwaren wordt ingebracht. Aanvaardend, dat inderdaad de identiteit tussen nominale waarde en totaal geïnvesteerd vermogen verloren is, vervolg ik mijn betoog met de bespreking van het tweede bezwaar, dat logisch uit het eerste schijnt voort te vloeien; ik begin vast te stellen, dat de problematiek hier toch niet zo eenvoudig ligt als in de regel wordt gemeend om te concluderen, dat de uitdrukking van de winstverwachtingen in een percentage van het nominale aandelen-

vermogen in het geheel niet zo misleidend is als men veelal gelieft te stellen, doch dat de werkelijkheid ongetwijfeld zuiverder zou kunnen worden benaderd, indien door de ondernemingen naar een betere aanpassing van het nominale aandelenvermogen aan het totaal geïnvesteerde zou worden gestreefd. Ik wil hier nogmaals in het kort mijn adstructie geven in de verwachting, dat zij thans voor een ieder duidelijk zal zijn.

De koers van gewone aandelen wordt in het algemeen bepaald door de verwachtingen, welke omtrent het inkomen, dat uit deze aandelen in de toekomst zal worden verkregen, bestaan. Dit inkomen wordt, voor zover de winst geheel wordt uitgedeeld, gevormd door de rente over het totale geïnvesteerde vermogen (inclusief de stille reserves) en de ondernemerspremie. Naarmate het totale eigen vermogen groter is, zal de vermogensrente dan een groter bedrag vertegenwoordigen en tot een hoger bedrag per part van het nominale aandelenvermogen, dus per aandeel, leiden. Doordat echter niet de gehele ondernemerspremie plus rente tot uitdeling worden gebracht, wordt het dividend per aandeel kleiner en worden dus ook de verwachtingen lager gesteld. Bovendien evenwel acht de effectenmarkt voor elke categorie ondernemingen een bepaald minimum aan winst (= premie plus rente) noodzakelijk om het deelnemen in het bepaalde ondernemen als aantrekkelijk te beschouwen ten opzichte van de alternatieven. Daardoor geschiedt de kapitalisatie op een lagere basis dan de algemene rentevoet. Men kan dit op tweeërlei wijze stellen: men kan zeggen, dat de effectenmarkt dus een hogere dan de algemene rentevoet aanlegt met de gedachte, dat in de gekozen rentevoet een „risicopremie” schuilt, men kan ook stellen, dat rekening wordt gehouden met de ongunstige kansen van het ondernemen en dat daarom de verwachtingen voor de toekomst in beginsel lager worden aangeslagen dan het dividend in het heden. Ik voor mij verwerp, met *Limberg*, de eerste wijze van stellen en houd mij dus aan de tweede; dan blijft dus de algemene rentevoet de basis met behulp waarvan de kapitalisatie plaats heeft.

Zou dan de volle winst aan aandeelhouders tot uitdeling worden gebracht — dus worden afgezien van uitkering aan tantiëmisten — dan zou er zeker een nauw verband bestaan tussen de totale investering en de prijs van het aandeel, omdat de rente over deze totale investering deze „winst” bepaalt en het vermogen in zijn geheel direct of indirect — afgescheiden van het geval van een teveel aan vermogen, dat tot de zeldzaamheden behoort en dus in dit algemene betoog mag worden verwaarloosd — nodig is om de ondernemerspremie te verwerven.

Bij dit betoog heb ik dus uit bepaalde feitelijkheden bepaalde conclusies afgeleid. Uit deze volgt dan tevens dat het voor mij dus niet onverschillig is of de berekening nu 300% van f 1.000,— of f 3.000,— oplevert, omdat f 3.000,— nietszeggend is zolang men niet weet hoeveel aandelen er zijn en 300% ook zonder kennis omtrent het aantal aandelen dadelijk doet aflezen hoe het aandeel met zijn rendement wordt beoordeeld. Als deze f 3.000,— op dezelfde basis worden berekend, dan wordt hier in feite niet anders gedaan dan een vermenigvuldiging met een bepaalde basisfactor, welke eveneens op de algemene rentevoet is gebaseerd; deze algemene rentevoet is naar zijn aard eveneens een percentage. Ik stel dus, dat f 3.000,— op zichzelf nietszeggend is en geen enkele vergelijking met het verleden mogelijk maakt, zolang niet is onderzocht welke wijziging het aantal aandelen heeft ondergaan, terwijl 300% alles zegt, omdat het wel vergelijkingen met het verleden mogelijk maakt. Bovendien echter maakt het op hetzelfde tijdstip zeer eenvoudig een vergelijking

tussen aandelprijzen en rendementen van verschillende ondernemingen, ook in hun ontwikkeling, mogelijk, omdat juist de procentuele prijsnotering kennis van het aantal aandelen overbodig maakt.

In dit verband gaat het m.i. niet aan om aan het aandeel met nominale waarde te verwijten, dat de directies der ondernemingen tegenwoordig niet alleen de winst niet meer ten volle uitdelen, maar bovendien een, soms zeer belangrijke, afwijking tussen werkelijke investering en het nominale aandelenvermogen handhaven, daartoe mede gedwongen door het fiscale beleid. Doch zelfs dit gegeven, aldus heb ik gesteld, blijft nog een koers in procenten een betere basis dan een notering in eensgevend geld, welke juist beoogt elk verband met de rentabiliteit en het rendement en elke vergelijkingsmogelijkheid met het verleden te verbreken ¹⁾. Natuurlijk leert een koersbepaling in procenten niets over het totale geïnvesteerde vermogen, doch dit is ook niet de bedoeling voor de prijs van het aandeel. Deze prijs of koers moet alleen maar tot uitdrukking brengen de kapitalisatie van de verwachtingen omtrent het inkomen, dat van het aandeel zal worden genoten.

Voor dit inkomen nu is het totale geïnvesteerde vermogen via de rentecomponent is de winst slechts een der bepalende factoren, omdat ook de premie — en de claim — hier van betekenis zijn.

Mijn betoog tenslotte, dat een betere aanpassing van nominaal aandelenvermogen aan de werkelijke investering, voor zover deze althans geconsolideerde koopkracht is (vgl. blz. 343 van mijn artikel), een diepergaande vergelijking zou mogelijk maken, heeft dus niets te maken met een wens om een verzamelpost Capital and Surplus te doen ontstaan. Door voortdurend de geconsolideerde koopkracht in het nominale aandelenvermogen op te nemen, in beginsel zelf gecorrigeerd met de waardevermindering van het geld, wordt bereikt, dat aandelen van verschillende ondernemingen op elk tijdstip als momentopname en in hun ontwikkeling vergelijkbaar worden. Dan dienen echter niet alle reserves in het nominale aandelenvermogen te worden geïncorporeerd; daarvoor verwijs ik naar het vorige artikel.

Ik meen, dat na deze principiële uiteenzetting de lezer de misverstanden, welke voorts bij *Diepenhorst* ten aanzien van mijn benadering van het vraagstuk aan de dag treden, zelf kan beoordelen en oplossen en dat ik dus niet opnieuw dieper op de problematiek behoef in te gaan.

Tot slot wil ik echter toch nog wijzen op het gevaar om in een materie als deze, waar de sentimenten een zo grote rol hebben gespeeld, te snel op het oordeel van anderen af te gaan. Dit kan goed worden geïllustreerd met het betoog van *Diepenhorst*, gebaseerd o.a. op een aan de Engelse enquête van de *Commissie-Gedge* ontleend betoog van de Nederlandse Bankiersvereniging. Op blz. 53 geeft hij een tabel en concludeert dan, dat eerst na 1936 het aandeel zonder nominale waarde als gevolg van een fiscale oorzaak zijn betekenis verliest en dat vele ondernemingen nu een zeer lage nominale waarde aan hun aandelen hebben gegeven. De werkelijkheid is echter, dat: 1e het aandeel zonder nominale waarde zich in de jaren twintig snel ontwikkelde tegen de fiscale druk in; 2e de betekenis van dit aandeel reeds na 1929 of uiterlijk na 1930 vermindert;

¹⁾ Vgl. ook mijn artikel in *De Zakenwereld* van 29 juni 1957: Notering in eensgevend geld.

3e dit niets met een fiscale oorzaak heeft te maken, zelfs totstandkomt terwijl de oorzaak, waaraan deze verminderde betekenis wordt toegeschreven (de Transfer Fee), zelf in de discriminerende vorm gedeeltelijk verdwijnt; 4e het niet juist is te stellen, dat vele ondernemingen nu een zeer lage nominale waarde aan hun aandelen hebben gegeven. Zeer lage nominale waarden zijn in de Verenigde Staten de waarden beneden \$ 1.-. Op de verreweg belangrijkste beurs, de New York Stock Exchange, nu had nog geen 2% der gewone aandelen van Amerikaanse en Canadese ondernemingen deze zeer lage nominale waarde, op de negen belangrijkste Amerikaanse beurzen tezamen iets meer dan 6%.
